

Olá, Desenvolvedor(a), tudo bem?

Nós somos os alunos Thiago Parracho e Rodrigo Zacarias da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), sob orientação dos profs. Rodrigo Santos (UNIRIO) e Marcos Seruffo (UFPA).

Estamos realizando um estudo sobre as formas de consumo de informações (documentação oficial, fóruns, vídeos etc.) por desenvolvedores de software. O objetivo é analisar as formas de consumo de informação com o propósito de compreender a sua influência com respeito à busca por fontes não oficiais para obtenção de conhecimento sob o ponto de vista de desenvolvedores de software no contexto de portais de Ecossistemas de Software.

O tempo estimado para responder o questionário de caracterização de perfil, no formato online, é de 2 minutos. Após isso, será realizada uma entrevista semi-estruturada de, aproximadamente, 40 minutos na plataforma Google Meet. Todos os dados coletados serão analisados de forma anônima e serão tratados especificamente para fins acadêmicos, conforme os detalhes disponibilizados no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

Podemos contar com a sua valiosa contribuição?

Caso possa participar, gostaríamos que nos encaminhasse a sua disponibilidade de dia(s) e horário(s) para a entrevista e que respondesse o questionário de caracterização de perfil. Sinta-se à vontade para escolher o melhor horário e enviaremos posteriormente a formalização do convite pelo Google Meet.

Segue o link para o TCLE e preenchimento do questionário de caracterização de perfil:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleEgEpei11cqjGFwlttCc7clcrw2Cj7_GzTPbKu1f8zRyw/viewform

Desde já, agradecemos a sua colaboração.

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo e-mail thiago.parracho@uniriotec.br em caso de dúvidas e, caso queira, para compartilhar esta pesquisa com seus colegas desenvolvedores.

Abraços.